

A MATURIDADE DO CONCRETO ARMADO NO CAMPO DA ENGENHARIA BRASILEIRA NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940¹

THE MATURITY OF THE REINFORCED CONCRETE IN THE FIELD OF BRAZILIAN ENGINEERING IN THE 1930 AND 1940

Juliano Caldas de Vasconcellos

Universidade Feevale

jvasc@feevale.br

Resumo

O objetivo deste trabalho é destacar a importância dos avanços a respeito da técnica do concreto armado no Brasil para o desenvolvimento e a expressão da Arquitetura Moderna Brasileira no campo da engenharia, principalmente entre as décadas de 1930 e 1940. Para isso, devemos observar primeiramente as referências técnicas da prática brasileira neste campo, reconhecidamente influenciadas pela presença de construtoras alemãs no nosso país. A partir disso, este artigo destaca primeiramente duas visitas de engenheiros estrangeiros que divulgaram os avanços das realizações locais e a maturidade que a técnica assumiu neste período. A respeito de normas, também devemos dar a devida importância para o surgimento da ABNT e as primeiras padronizações envolvendo o concreto armado no Brasil.

Palavras-chave: Concreto Armado. Engenharia. Estrutura.

Abstract

The aim of this paper is to highlight the importance of the advances regarding the technique of reinforced concrete in Brazil for the development and expression of Modern Brazilian Architecture in the field of engineering, mainly between the decades of 1930 and 1940. For this, we should note first the Brazilian practice technical references in this field, admittedly influenced by the presence of German construction companies in our country. From this, this article highlights first two visits of foreign engineers released the advances of the achievements in our country and the maturity that the technique assumed in this period. The respect of standards, we must also give due importance to the emergence of the ABNT and the first standardization involving reinforced concrete in Brazil.

Keywords: Reinforced Concrete. Engineering. Structure.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo destaca primeiramente duas visitas de engenheiros estrangeiros que divulgaram os avanços das realizações em nosso país e a maturidade que a técnica assumiu neste período. Começando por Adolf Kleinlogel, um dos profissionais mais consagrados em relação aos estudos do aperfeiçoamento do concreto armado na Alemanha e que esteve no Brasil em 1937. Kleinlogel, na época, era responsável pela maior publicação sobre concreto na Europa. A sua visita assume importância pela declaração do engenheiro de que os brasileiros já estão desvinculados da escola alemã, criando uma técnica inteiramente baseada nas condições particulares do país. Kleinlogel aproveita também para reconhecer a esbeltez das colunas executadas no Brasil e indica alguns motivos para que isso seja possível, dentre eles as normas locais que eram muito diferentes das alemãs. O segundo acontecimento de repercussão internacional foi a presença do engenheiro Arthur J. Boase que publicou entre outubro de 1944 e junho de 1945 uma série de quatro artigos na revista norte-americana *Engineering News-Record*. Baseado nas visitas que fez na América do Sul, com destaque especial para as estruturas brasileiras, Boase aborda estruturas de concreto armado de edifícios em altura, em que levanta dados construtivos e de custos, além de mencionar os avanços técnicos e

¹ VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. A maturidade do concreto armado no campo da engenharia brasileira nas décadas de 1930 e 1940. In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais*. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

normativos, sempre comparando com a prática do concreto armado na América do Norte. Mesmo tendo passado por Buenos Aires e Montevideu, os artigos fecham o foco no Rio de Janeiro, sendo importantes não só como referência meramente técnica, mas também pelo interesse em relação a nossa arquitetura, fato comprovado pela própria exposição *Brazil Builds* (um ano antes do primeiro artigo de Boase ser publicado). A respeito de normas, também devemos dar a devida importância para o surgimento da ABNT e as primeiras padronizações envolvendo o concreto armado no Brasil. Com base nos números publicados por Boase em seus artigos, ficam claras as diferenças das práticas sul-americanas e estadunidenses, com a direta indicação de que as normas brasileiras acabaram sendo muito mais favoráveis a uma arquitetura leve e esbelta em termos das dimensões das peças do que nos índices presentes nas normas americanas neste período.

2 A VISITA DE KLEINLOGEL

O engenheiro alemão Adolf Kleinlogel (1877-1958), formado em 1900 pela escola técnica superior de Stuttgart, foi um dos profissionais mais consagrados em relação aos estudos do aperfeiçoamento do concreto armado na Alemanha. Juntamente com Emil Mörsch² e de F. von Emperger, avançou nos estudos técnicos e nas possibilidades do concreto, tanto no campo teórico como no experimental. Trabalhou na construtora *Wayss & Freytag*, onde entra em contato direto com Mörsch, que proporcionou a Kleinlogel sustentar sua tese de doutorado sobre “O Verdadeiro Valor da Aderência Entre o Aço e o Concreto”. Em 1922 com a saída de Emperger da diretoria da revista *Beton und Eisen*, assume a direção deste que era o maior órgão de divulgação do concreto na Europa.

Visitando o Rio de Janeiro em junho de 1937, Kleinlogel concede para revista *Concreto*³ uma entrevista onde destaca o trabalho dos técnicos locais na prática do concreto armado. A sua visita – mesmo não tendo como finalidade principal analisar as obras brasileiras – resultou em alguns depoimentos importantes sobre o concreto armado local, principalmente sob o aspecto técnico de projeto, execução e dos materiais empregados nas estruturas.

Figura 1 - Saudação de Aldof Kleinlogel aos engenheiros brasileiros

Fonte: CONCRETO, 1938.

² Emil Mörsch (1872-1950), engenheiro alemão (professor da Universidade de Stuttgart) publicou, em 1902, por incumbência da firma *Wayss & Freytag*, uma descrição com bases científicas e fundamentadas sobre o comportamento do “concreto de ferro” e, partindo de resultados de ensaios, desenvolveu a primeira teoria realista sobre o dimensionamento de peças de concreto armado. [Disponível em <<http://www.lem.ep.usp.br/pef605/PEF605AULA1.htm>> Acesso em 05 set. 2003]

³ A visita do professor Dr. Kleinlogel ao Brasil. CONCRETO revista técnica, nº09 junho de 1938. p.264-5.

Kleinlogel afirma que os brasileiros estão desvinculados da escola alemã e “seguindo os seus próprios caminhos”, criando em relação ao concreto uma técnica inteiramente baseada nas condições particulares do país: *“pelo que vi realizado, posso concluir que o Brasil apresenta um grau de adiantamento em relação ao concreto armado muito além de minha expectativa”*. Afirmou ao mesmo tempo que enumerava alguns exemplos práticos do que diferenciava o concreto brasileiro do alemão:

Aqui são empregados de preferência ferros mais finos, o que é uma vantagem, ao passo que na Alemanha isso não acontece, pois os salários lá são muito elevados. No Brasil, sendo a mão de obra mais barata isso naturalmente pode ser feito. Nas vigas, o uso dos ferros mais finos obriga a deixar um espaçamento diminuto entre os ferros, o que dificulta a concretagem e encarece a mão de obra. (CONCRETO, 1938, p.235)

No Brasil, as vigas possuíam um grande número de barras de ferro numa mesma seção (Figura 2) e segundo informações da época, a concretagem era efetuada com grandes dificuldades. Destacou também que os materiais componentes do concreto – areia pedra – são de qualidade melhor que os da Alemanha. Chamou-o a atenção o excelente aspecto do concreto na retirada das formas, fato este comprovante da qualidade superior do concreto aqui produzido: *“a superfície surge tão perfeita que quase não necessita de revestimento. Na Alemanha, ao contrário, observa-se comumente ninhos depois da retirada das formas.”*

Figura 2 - Antonio Alves de Noronha: Ministério do Trabalho, Rio de Janeiro. Detalhe da armação de uma das sapatas.

Fonte: CONCRETO, 1938.

Kleinlogel destaca a esbeltez das colunas executadas no Brasil, fato este ocasionado principalmente pela permissão das normas locais de 6% de ferro nos pilares, sendo que na Alemanha esta taxa não pode ser superior a 3%. Este fato é ainda mais impressionante quando se observa que no Brasil não se utilizam pilares com perfis siderúrgicos usinados como armaduras, sendo estes compostos apenas por barras de ferro manufaturadas. São citadas algumas obras visitadas no período que esteve de férias no Brasil, porém sem maiores detalhes sobre cada uma. Menciona as de *Christiani & Nielsen* em

Monlevade, algumas obras do escritório da *Wayss & Freytag* além das obras do escritório de Emílio Baumgart, no Rio de Janeiro.

As afirmações de Adolf Kleinlogel sobre a maturidade projetual e prática das estruturas executadas pelos engenheiros brasileiros não deixa de ser mais uma afirmação do concreto armado como sendo um conjunto de conhecimentos totalmente livre de qualquer dependência ou compromisso externo. Suas palavras refletem com propriedade, um desenvolvimento técnico particular da engenharia brasileira no campo do concreto armado que, desde a sua chegada no país no início do século XX, sofreu constante evolução.

3 BOASE E O INTERESSE DOS ESTADOS UNIDOS

A revista estadunidense *Engineering News-Record*, publica entre outubro de 1944 e junho de 1945 uma série de 4 artigos (Figura 3) de autoria do engenheiro Arthur J. Boase – conselheiro da Associação de Cimento Portland dos Estados Unidos – que visita no início da década de 40 a América do Sul (Argentina, Brasil e Uruguai) durante três meses. Com o intuito de verificar os avanços que os técnicos sul-americanos estão aplicando em suas construções – principalmente nos edifícios em altura – são levantados vários dados e avaliadas as razões de tais avanços técnicos e normativos perante a prática de projeto e execução do concreto armado na América do Norte.

Figura 3 - Reprodução parcial da capa de um dos artigos publicados.

Fig. 1. Copacabana beach lined with new apartments typifies the results of current building activity in Rio de Janeiro.

South American Building is Challenging

Arthur J. Boase

Manager, Structural Bureau, Portland Cement Association, on leave as
Special Editorial Representative, Engineering News-Record

Editor's Note—Chosen, because of his thorough knowledge of reinforced concrete design and building code practices in this country and Europe, to report on these matters as they exist in South America for the readers of Engineering News-Record, Mr. Boase spent the past summer in Brazil, Argentina and Uruguay. His articles are planned to make available, for the first time in the United States, the detailed methods of design and the code provisions that permit South American engineers to use concrete more

Building activity is great in all cities visited in Brazil, Argentina and Uruguay. Everywhere the architects, designing engineers and contractors seem to have all the work they can possibly handle. Plans in many cases are only a few days ahead of the con-

Fonte: Engineering News Record, 1944.

Com foco claramente fixado no Brasil (leia-se Rio de Janeiro), os quatro artigos publicados possuem uma importância não só no que toca as questões meramente técnicas, como se propõem, mas também pelo interesse em relação a nossa arquitetura como aconteceu – um ano antes da publicação do primeiro artigo – a exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York, a *Brazil Builds* (Figura 4).

Figura 4 - Capa do livro Brazil Builds (1943)

Estas publicações – que marcam o início do reconhecimento do Brasil como uma nação promissora, colaborando na divulgação internacional da nossa arquitetura – aliadas ao grande interesse dos técnicos perante os resultados plásticos da prática do concreto armado em nosso país, configuram uma situação que reflete o prestígio que os brasileiros adquiriram perante os críticos estrangeiros como polo inovador dentro do panorama da arquitetura mundial.

A visita de Boase teve grande repercussão dentro e fora do Brasil, tanto pela diversidade de informações coletadas – que seriam quase impossíveis de se obter nos dias de hoje – quanto por suas opiniões sobre o concreto armado brasileiro. Sendo assessorado pelos maiores engenheiros da época – Antônio Alves Noronha e Francisco de Assis Basílio – Boase recebeu também dos brasileiros um cálculo completo de um edifício de apartamentos já construído no Rio de Janeiro, com 16 pavimentos, assim como um exemplar da NB-1. Este material serviu para uma comparação com cálculo idêntico que ele mesmo desenvolveu com sua equipe americana em obediência as normas em vigor naquele país.

O resultado das observações e estudos de Boase na América do Sul geraram os artigos citados que, diferentemente do padrão editorial da revista (acostumada a notícias e artigos curtos), foram publicados com 9 páginas em média. São feitas referências as normas brasileiras da NB1 a NB7 (exceto NB3). Julga que uma das coisas mais interessantes das normas locais é o que elas deixam em aberto, não cerceando excessivamente a capacidade criativa do engenheiro.

Probably the Brazilian engineers would be the first to admit that their code is not perfect, but none can say that it is not far-seeing. Certainly the Brazilian code is less restrictive than those under which North American engineers practice. (BOASE, 1945, p.80)

Sobre as normas, menciona ainda que as NB1, 4, 5 tratam de edifícios e NB2 e 6 de pontes rodoviárias e NB7 de pontes ferroviárias. Desta forma o conjunto de tensões admissíveis e a maioria de detalhes contidos na NB1 vale tanto para edifícios como para pontes ou para qualquer outro tipo de estrutura. Afirma que é notável que essas normas sejam usadas por todos, sendo assim eliminada a disparidade entre as tensões admissíveis adotadas por diferentes órgãos, como acontecia nos Estados Unidos.

Figura 5 - O engenheiro americano Arthur J. Boase visitando a redação da revista Concreto ao lado de Francisco Assis Basílio em 1944.

Fonte: VASCONCELOS, 1985

Em sua passagem pela editoria da revista Concreto (Figura 5), Arthur Boase se impressiona com as 5 revistas técnicas editadas pelo grupo e afirma: *“Sinto-me impressionado com a esbeltez das construções brasileiras; os edifícios nos Estados Unidos são muito mais pesados”*.

4 AS CONSTRUTORAS BRASILEIRAS

Segundo VARGAS (1994, p.227) a primeira empresa a se estabelecer no Brasil foi a Companhia Construtora em Cimento Armado, fundada no Rio de Janeiro, em 1913, por Lambert Riedlinger, a qual foi em 1924 incorporada a construtora alemã *Wayss & Freytag* – que se estabeleceu na América do Sul em 1909 para a construção de armazéns e do edifício da alfândega em Buenos Aires – sendo registrada no Brasil com o nome de “Companhia Construtora Nacional S.A.” e que funcionou até 1974 possuindo filiais em São Paulo, Recife, Salvador e Juiz de Fora.

Naturalmente houve algumas exceções que possibilitaram, mesmo após a vinda da *Wayss & Freytag*, a participação de técnicos estrangeiros em projetos, podendo citar-se o projeto do cálculo estrutural (1929) da estátua do Cristo Redentor no Corcovado, feito em Paris pelo *Bureau d’Études L. Pelnard, Considère & Caquot*. Muito mais tarde, no campo do concreto protendido, os cálculos das pontes do Galeão (1947) e de Joazeiro (1953) foram feitos na França.

A formação de especialistas nacionais, propiciada pela firma alemã, logo liquidaria com a participação de técnicos estrangeiros no setor de projetos. Essa formação constituiu uma das grandes razões do rápido progresso do Brasil no campo do concreto armado, que a partir da década de 20 começa a ter seus escritórios de engenharia genuinamente nacionais. Desde 1924, entretanto, quase todos os cálculos de concreto são feitos no Brasil, destacando-se o nome de Emílio Henrique Baumgart como o primeiro brasileiro de destaque internacional nessa atividade, e que participou de maneira fundamental no cálculo estrutural da sede do Ministério da Saúde e Educação Pública no Rio de Janeiro – entre outras obras de grande importância para a história da arquitetura e da engenharia brasileira.

Além da abertura da firma de Baumgart e da contratação dos brasileiros Amaral & Simões para a construção do prédio Martinelli em São Paulo, pode-se citar o trabalho que o arquiteto Samuel das Neves e seu filho Cristiano Stockler das Neves realizaram nas pioneiras obras em concreto armado nos

anos 20 – como a Estação Ferroviária Júlio Prestes em São Paulo – sem qualquer participação de firmas ou construtoras de fora do país.

5 AS PRIMEIRAS NORMAS

A movimentação no sentido de se elaborar as primeiras normas brasileiras para o concreto armado se inicia a partir de 1929 em São Paulo com o “Código de Obras Arthur Saboya”, que constituiu o primeiro passo em direção à normalização do concreto armado no Brasil. Este código tratava de tudo o que se referia a construções, arruamentos, licenças, demolições, vistorias, embargos e penalidades. Ao concreto armado eram dedicados 25 artigos que tratavam do dimensionamento de armaduras, resistência do concreto, espessura mínima de lajes (8cm para pisos e 6cm para coberturas), altura de pilares em função de sua seção (não poderia ultrapassar 18 vezes), recobrimento mínimo de 25mm e dosagem de cimento.

No ano de 1930 surge a revista “Cimento Armado” primeira publicação técnica brasileira especializada. No mesmo ano surge a ABC – Associação Brasileira de Concreto, que edita em 1931 um regulamento ao qual se subordinavam todas as construções em concreto armado. Esta regulamentação seguiu de perto as normas alemãs, não fazendo menção aos artigos anteriores de Arthur Saboya. Em 1936 é fundada no Rio de Janeiro a ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland que, verificando existir divergências entre os diversos estados do país, lança a ideia de unificar esses regulamentos e corrigir algumas distorções (Figura 6). Surge pela primeira vez a definição de “norma” que passaria a ter âmbito nacional.

Figura 6 - Folha de rosto da norma da ABCP em 1937.

Fonte: VASCONCELOS, 1985

Em 1937, promovem-se a partir da iniciativa do Eng. Paulo Sá, reuniões anuais dos Laboratórios de Ensaio de Materiais (LEM) de todo o país. Na quarta destas reuniões foi proposta a fundação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que veio a substituir e ampliar as funções das reuniões dos laboratórios de ensaios.

6 A ABNT E O CONTEXTO MUNDIAL

Em termos de normas para o concreto armado, as primeiras ações no Brasil se iniciam em 1943 com a “NB1, Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado” organizada pelos engenheiros brasileiros através da recém fundada ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Logo após, no mesmo ano, foram editadas mais 5 normas regulamentadoras do cálculo e da execução das estruturas. Estas normas eram aplicadas apenas aos edifícios em concreto, diferentemente das normas americanas do American Concrete *Institute Building Code* que deveriam ser aplicadas em todo o tipo de obra. Este fato permitiu que muitas das técnicas utilizadas pelos brasileiros não fossem praticadas pelos técnicos norte-americanos.

Os códigos brasileiros tiveram grande influência das normas adotadas na Alemanha, principalmente pela influência de Emílio Baumgart, o mais expressivo engenheiro brasileiro da época. Os códigos alemães datados de 1932 e toda “*Deutsche Normen*” era muito evidenciada e profusamente copiada.

As primeiras duas normas, NB1 – “Cálculo e e Construção em Concreto Armado” – e NB2 – “Cálculo e Construção de Pontes em Concreto Armado” são publicadas respectivamente em 1940 e 1941 e têm a última revisão publicada em 1943. No mesmo ano foram publicadas pela primeira vez: NB4, “Cálculo e Construção de Lajes Combinadas”; NB5, “Carregamentos para o Cálculo de Estruturas de Edifícios”; NB6, “Carregamentos Dinâmicos em Pontes de Autoestradas”; e NB7, “Carregamentos Dinâmicos em Pontes de Estradas de Ferro”⁴. Os valores mínimos para a construção de edifícios foram fixados na NB5. Nela, indicava-se que as cargas – a não ser que aqueles que são aplicadas em uma maneira especial – devem ser consideradas como verticais e distribuídas uniformemente.

Toda a atenção internacional voltada para as construções brasileiras destacava a grande esbeltez das peças construtivas praticadas no país, tanto nos pilares como nas lajes e vigas. As fotografias de obras que chegavam às mãos dos técnicos estrangeiros mostravam pilares de seção muito menor do que as praticadas em outros países, o que pode ser explicado principalmente pela série de diferenciais presentes nas normas elaboradas no Brasil em relação principalmente as técnicas empregadas nos Estados Unidos.⁵

As especificidades presentes no texto brasileiro, aliada à disposição de normas diferentes para cada tipo de construção em concreto armado é o indício de que o trabalho na confecção das regras influenciaria diretamente na imagem da arquitetura neste período, produzindo edifícios com 32% menos concreto e 26% menos aço que no mesmo tipo de construção executada nos Estados Unidos. A norma norte-americana é genérica, atacando todos os tipos de construção da mesma forma e não levava em conta as proporções das peças a serem construídas.

Na tabela 1 podemos observar que os carregamentos previstos nas normas brasileiras consideram que um pano de laje pode assumir diferentes esforços dependendo de sua dimensão, sendo que a regra equivalente nos Estados Unidos não leva em conta este parâmetro.

⁴ Todas as normas elaboradas tiveram a participação e o trabalho de vários técnicos e engenheiros brasileiros, além de mais de uma dúzia de escritórios de cálculo e desenho estrutural, que estudaram diferentes carregamentos e diferentes tensões para classificar corretamente cada caso, simplificando a elaboração da norma.

⁵ Em 1904 foi fundado o *American Concrete Institute* (A.C.I) que é o órgão responsável pela elaboração das normas naquele país. (NEWBY, Frank. *Early Reinforced Concrete*. Burlington, VT: Ashgate, 2001. 354p., illus., bibliog., index)

Tabela 1 - Comparativo de carregamento máximo			
Tipo de edificação		Brasil	EUA
Residencial	>40 m ²	62 kg/cm ²	82 kg/cm ²
	<40 m ²	82 kg/cm ²	
Escritórios	>40 m ²	62 kg/cm ²	103 kg/cm ²
	<40 m ²	82 kg/cm ²	
Hospitais	>40 m ²	62 kg/cm ²	82 kg/cm ²
	<40 m ²	82 kg/cm ²	
Ginásios	>40 m ²	125 kg/cm ²	206 kg/cm ²
	<40 m ²	170 kg/cm ²	

Fonte: Engineering News Record, 1944.

Na tabela 2, constam valores de recobrimento mínimo para o aço em ambos os países, sendo os valores brasileiros praticamente metade dos aplicados pelos engenheiros americanos. Neste ponto é importante destacar que a norma do Brasil difere a simples proteção do aço da questão de proteção contra fogo, fato inédito tanto nos EUA quanto na Europa. Quando uma construção não estava exposta aos perigos de um incêndio, a norma simplesmente não era aplicada no cálculo. A questão do recobrimento não era a única a transparecer a razão das seções das peças serem consideradas esbeltas. A tabela 3 demonstra valores que relacionam a quantidade de aço por metro cúbico de concreto o que, mais uma vez, é favorável ao dimensionamento mais reduzido de seções de pilares e vigas realizados pelos brasileiros.

Tabela 2 - Recobrimento mínimo		
Elemento construtivo	Brasil	EUA
Lajes internas	1cm	2cm
Lajes externas	1,5cm	2cm
Vigas internas	1,5cm	3,8cm
Vigas externas	2cm	3,8cm
Concreto em contato com o solo*	2cm	7,6cm
Pilares internos	1,5cm	3,8cm
Pilares externos	2cm	3,8cm

Tabela 3 - Relação aço/concreto em edifício residencial		
Elemento construtivo	Brasil	EUA
Vigas (pavimento tipo)	146kg/m ³	97kg/m ³
Lajes (pavimento tipo)	34,5kg/m ³	55kg/m ³
Total	180,5kg/m³	152kg/m³

Fonte: Engineering News Record, 1944.

7 A PREPONDERÂNCIA DO CONCRETO ARMADO NO BRASIL

Do final da década de 30 até a primeira metade da década de 40 o Rio de Janeiro – que na época possuía aproximadamente 2 milhões de habitantes – vivia um grande momento em termos da construção civil. Só no centro da cidade podia-se contar mais de 10 obras de porte em andamento em um raio de dois quarteirões (Figura 7), todos com altura entre 12 e 24 pavimentos, construídos em concreto armado⁶. Alguns fatores podem ser levantados para explicar a predominância do concreto

⁶ Nesta época, aproximadamente 90% das construções em altura na América Latina eram construídas com estrutura independente em concreto armado e vedadas com tijolos ou blocos cerâmicos (BOASE, 1945).

armado como solução estrutural:

- 1) Pela inexistência de uma produção de aço estrutural que atendesse a grande demanda gerada pela construção civil. O principal mercado eram as estradas de ferro que estavam sendo construídas no Brasil e que consumiam toda a produção local.⁷
- 2) O aço estrutural era muito escasso em toda a América do Sul (onde a importação tinha altos custos provocados pelo transporte marítimo) e como decorrência, a mão-de-obra especializada também não era muito comum.
- 3) A cultura dos engenheiros brasileiros era tradicionalmente do cálculo em concreto armado⁸, tanto pelo próprio conhecimento dos altos custos do aço estrutural, quanto pela influência e pioneirismo das escolas alemã e francesa.⁹

Figura 7 - Vista aérea do centro do Rio de Janeiro em 1940.

Fonte: VASCONCELLOS, 2004

8 CUSTOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Nas estruturas de concreto armado a exigência de mão-de-obra era mais “especializada” do que na alvenaria portante (que dominava a construção até a chegada da nova técnica): pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, armador, apontador, além de serventes e ajudantes especiais. Já na alvenaria este elenco era bem mais reduzido pela simultaneidade das etapas de execução, a qual induz a polivalência do operário através de fácil treinamento ou pela própria experiência de quem participava da construção civil.

Os custos aproximados da construção em concreto armado da época estão colocados nas tabelas 4, 5 e 6, indicando os menores valores da América do Sul principalmente no quesito mão-de-obra. Cada dia de trabalho de um pedreiro na Argentina equivalia a dois trabalhados por um operário brasileiro¹⁰.

⁷ Só em abril de 1941, após a obtenção de financiamento junto ao *Eximbank*, nos Estados Unidos, o Governo Vargas decidiu a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que seria construída em Volta Redonda (RJ).

⁸ BOASE comenta no artigo de 1945 que a prática dos técnicos brasileiros era exatamente a inversa dos norte-americanos, que tinham como principal técnica construtiva o aço estrutural.

⁹ A maioria dos livros-texto das escolas de engenharia no Brasil eram de origem francesa ou germânica (BOASE, 1944).

¹⁰ Nessa época, o fluxo de mão-de-obra estrangeira, com exceção da japonesa, havia diminuído muito. A construção civil e a atividade industrial de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro passaram a depender principalmente da mão-de-obra vinda de pequenas cidades mineiras e do Nordeste. O presidente Getúlio Vargas esboçou uma legislação trabalhista e foi concedendo direitos: oito horas de trabalho diário, regulamentação do trabalho noturno, regulamentação do trabalho

Mesmo com o maior número de funcionários para execução, a participação deste item é de 20% no custo total da obra de concreto armado no Brasil, sendo que nos Estados Unidos o rateio é de 50% para mão-de-obra e 50% de dispêndio em material. Estes índices representavam além de uma força operária brasileira de baixo custo, um alto preço do material em comparação com outros países em valores absolutos.

Estes fatores, somado aos outros três já citados, configuraram um panorama para que a técnica do concreto armado fosse difundida e a passos largos aprimorada no Brasil.

<i>Materiais</i>	<i>Brasil</i>	<i>Argentina</i>	<i>Uruguai</i>
Cimento (saco 50kg)	85¢	75¢	U\$1.00
Areia (m ³)	U\$2.30	U\$2.20	U\$2.00
Brita (m ³)	U\$2.30	U\$2.70	U\$3.70
Aço (kg)	20¢	22¢	18¢
Compensado(chapa)	35¢	52¢	56¢
Telha de barro (milheiro)	U\$40	U\$40	U\$17
Tijolo (milheiro)	U\$30	-	-

Fonte: Engineering News Record, 1944.

<i>Função</i>	<i>Brasil</i>	<i>Argentina</i>	<i>Uruguai</i>
Serventes (8h/dia)	80¢	U\$1.60	U\$1.60
Carpinteiros (dia)	U\$1.45	U\$2.50	U\$2.00
Ferreiros	U\$20 (ton)	U\$2.50 (dia)	U\$2.00 (dia)
Mestres	U\$75 (mês)	U\$73 (mês)	U\$2.25 (dia)
Ladrilheiros (dia)	U\$1.25	U\$2.50	U\$2.25
Pedreiros (dia)	U\$1.25	U\$2.50	U\$2.00

<i>País</i>	<i>Custo por m³</i>	<i>Mão-de-obra</i>	<i>Material</i>
Brasil	U\$40	20% (U\$8)	80% (U\$32)
Estados Unidos	U\$25	50% (U\$12.5)	50% (U\$12.5)

Fonte: Engineering News Record, 1944.

9 CONCLUSÃO

No Brasil, a partir da década de 30, a troca de experiências com os técnicos de firmas estrangeiras favoreceu a formação de competentes escritórios de cálculo, em um momento que o país acelerava o processo de diversificação e integração industrial. As realizações de vulto se sucedem, o que desperta o interesse europeu e norte-americano pela construção em concreto armado no país. Visitas, publicações de artigos além das características de nossas particulares normas revelam a habilidade dos brasileiros com a técnica desenvolvida e amadurecida, características que não deixam de fazer parte da identidade formal da própria arquitetura moderna brasileira – esbelta, leve e executada com a “*informalidade pitoresca sensual e a cerebralidade do rigor clássico*” (COMAS, 2002).

das mulheres, dos menores, direito de férias etc. [Disponível em
<http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/historia/entrevista_4a.asp> Acesso em 20 set. 2003]

REFERÊNCIAS

- BOASE, Arthur J. "Brazilian Concrete Building Design Compared with United States Practice." *Engineering News-Record*. 28 jun. 1945: p. 80-88.
- BOASE, Arthur J. "Explain the Slenderness of South American Structures." *Engineering News-Record*. 19 abr. 1945: p. 68-77.
- BOASE, Arthur J. "South American Building is Challenging." *Engineering News-Record*. 19 out. 1944: p. 121-128.
- COMAS, Carlos Eduardo. **Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45**. Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002.
- CONCRETO, "A Visita do Professor Dr. Kleinlogel ao Brasil." *Concreto*. Rio de Janeiro. jun. 1938, ano II, vol. 1, n. 9: p. 264-266.
- GOODWIN, Philip Lippincott; SMITH, G. Kidder E. **Brazil Builds: Architecture new and old 1652-1942 / Construção Brasileira: Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942** (English and Portuguese edition). [S.l.]: The Museum of Modern Art, 1943.
- VARGAS, Milton (organizador). **História da técnica e da tecnologia no Brasil**. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994.
- VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. **Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos e notas**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR), 2004 313p.
- VASCONCELOS, Augusto Carlos. **O Concreto no Brasil: recordes, realizações, história**. São Paulo: Copiare, 1985.